

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Mulheres em rede e a trajetória do abortamento voluntário no Brasil

Laura Monteiro Lubanco, Mauro Macedo Campos, David Maciel de Mello Neto

Estima-se que no Brasil sejam realizados ao menos 500 mil abortos voluntários e ilegais anualmente, embora tais informações não sejam fidedignas, à medida que a clandestinidade e o estigma que permeiam o tema inibem a admissão de tal prática e resultam na subnotificação do ato, contribuindo para um déficit de representatividade ao que concerne a prática do abortamento. Nesse cenário silente, a utilização do ciberespaço tem possibilitado expressões de resistência e articulação entre as mulheres frente ao contexto do abortamento voluntário. Diante de tal conjuntura, a pesquisa em voga buscou compreender a perspectiva do aborto voluntário e ilegal por quem o vivencia a partir da análise de relatos de trajetórias abortivas compartilhadas no espaço virtual. A opção por uma estratégia de investigação predominantemente qualitativa mostrou-se adequada, haja vista que a preocupação ao que concerne ao tema não é com a representatividade numérica, mas com o aprofundamento necessário à compreensão do fenômeno. Como abordagem metodológica, será utilizado a teoria fundamentada em dados, que permite uma contínua interação entre análise e coleta de dados. A pesquisa encontra-se ainda em andamento, no entanto, os resultados dos materiais já analisados demonstram que o anonimato e a acessibilidade das redes possibilitam o compartilhamento dos anseios e angústias vivenciados por mulheres em suas trajetórias abortivas e permitem a expressão de seus sentimentos em relação à interrupção voluntária da gestação, bem como conferem representatividade àquelas que optam por cessar a gravidez, a partir da identificação de histórias de pessoas em semelhantes condições de conflito.

Palavras-chave: Aborto ilegal; ciberespaço; trajetória abortiva.

Instituição de fomento: FAPERJ-UENF

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Mujeres en la red y trayectoria del aborto voluntario en Brasil

Laura Monteiro Lubanco, Mauro Macedo Campos, David Maciel de Mello Neto

Se estima que en Brasil anualmente se realizan al menos 500.000 abortos voluntarios e ilegales, aunque dicha información no es confiable, ya que la clandestinidad y el estigma que permean el tema inhiben la admisión de tal práctica y dan como resultado la subregistro del acto, contribuyendo a una déficit de representación respecto a la práctica del aborto. En este escenario silencioso, el uso del ciberespacio ha permitido expresiones de resistencia y articulación entre las mujeres en el contexto del aborto voluntario. Ante esta situación, la investigación actual buscó comprender la perspectiva del aborto voluntario e ilegal por parte de quienes lo experimentan, a partir del análisis de reportes de trayectorias abortivas compartidas en el espacio virtual. La opción por una estrategia de investigación predominantemente cualitativa resultó adecuada, dado que la preocupación con respecto al tema no es con la representación numérica, sino con la profundización necesaria para comprender el fenómeno. Como enfoque metodológico se utilizará la teoría basada en datos, que permite una interacción continua entre el análisis y la recolección de datos. La investigación aún está en progreso, sin embargo, los resultados de los materiales ya analizados demuestran que el anonimato y la accesibilidad de las redes permiten compartir las ansiedades y ansiedades que experimentan las mujeres en sus trayectorias abortivas y permiten la expresión de sus sentimientos en torno a la voluntariedad. interrupción del embarazo, así como conferir representatividad a quienes optan por interrumpir el embarazo, a partir de la identificación de historias de personas en similares condiciones de conflicto.

Palabras clave: Aborto ilegal; ciberespacio; trayectoria abortiva.

Funding agency: FAPERJ-UENF

Mulheres em rede e a trajetória do abortamento voluntário no Brasil

Introdução – Apresentação

O abortamento é definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a interrupção voluntária ou não da gravidez até a vigésima semana ou com um concepto pesando menos que 500 gramas, nos casos em que a idade gestacional é desconhecida. O abortamento ramifica-se em duas espécies: o espontâneo, qualificado como aquele em que a gravidez é involuntariamente interrompida, e o induzido, caracterizado como aquele em que a interrupção da gravidez é voluntariamente provocada.

Estima-se que no Brasil sejam realizados ao menos 500 mil abortos voluntários e ilegais anualmente, embora tais informações não sejam fidedignas, à medida que a clandestinidade e o estigma que permeiam o tema inibem a admissão de tal prática e resultam na subnotificação do ato, contribuindo para um déficit de representatividade ao que concerne a prática do abortamento.

Conquanto o abortamento voluntário seja um evento comum e constante na vida reprodutiva das mulheres, configura-se simultaneamente como um tabu. A interrupção voluntária da gestação carrega como característica a reprovabilidade social. É raro que o aborto induzido seja aceito, inclusive nas sociedades em que a prática é legalmente autorizada. A reprovação moral e, muitas vezes, legal à cessação da gravidez, passível de punição estatal e/ou social, faz com que o aborto permaneça sigiloso e à sombra da clandestinidade.

Neste cenário silente, tais atos não são verbalizados publicamente por receio das consequências que a exposição promove. Contudo, o ambiente web permite uma comunicação que privilegia o anonimato e o cyberspaço apresenta-se como fonte fértil de informações sobre o tema, inacessíveis pelos caminhos offline.

Nesse contexto, o objeto estudado pela pesquisadora trata-se das trajetórias abortivas relatadas no ciberespaço por mulheres que interromperam voluntariamente a gestação. Sendo as questões problematizadas o processo do abortamento, suas causas, condições, consequências e significações sociais dinâmicas, sob a ótica das mulheres que abortam.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: **dilemas e resistências**

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

O objetivo principal do presente estudo é compreender as significações sociais acerca da experiência do abortamento, suas causas, condições e consequências dinâmicas sob a perspectiva das mulheres que interromperam a gestação e compartilharam sua trajetória abortiva. Para tanto, é necessário retomar o contexto do aborto induzido e conhecer o cenário da interrupção voluntária da gestação hodiernamente no âmbito nacional sob diferentes perspectivas: legal, médica, religiosa e social; identificar as dificuldades que permeiam o abortamento voluntário, sobremaneira no contexto de ilegalidade; analisar, sob uma abordagem teórica fundamentada, os relatos compartilhados no ciberespaço de mulheres brasileiras acerca de suas trajetórias abortivas.

A fim de atingir os objetivos estabelecidos, optou-se por uma estratégia de investigação essencialmente qualitativa, haja vista que a preocupação ao que concerne ao tema não é com a extensão numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento necessário à compreensão do fenômeno.

Como abordagem metodológica, será empregada a teoria fundamentada em dados. Os elementos fundamentais que constituem a teoria fundamentada abarcam a elaboração concomitante da coleta e da análise dos dados. Na metodologia da teoria fundamentada as interpretações devem incluir as perspectivas e as vozes das pessoas estudadas e os procedimentos forçam o pesquisador a questionar e rever suas próprias interpretações em todo o percurso da pesquisa, evidenciando um constante ir e vir na interação dados-análise a fim de entender a vida dos participantes a partir de suas próprias óticas.

Resultados

A coleta de dados encontra-se ainda em andamento, no entanto, os resultados dos materiais já analisados apontam que o anonimato e a acessibilidade das redes possibilitam o compartilhamento dos anseios e angústias vivenciados por mulheres em suas trajetórias abortivas. Permitem, ainda, revelar a expressão de seus sentimentos em relação à interrupção voluntária da gestação, bem como conferem representatividade àquelas que optam por cessar a gravidez, a partir da identificação de histórias de pessoas em semelhantes condições de conflito.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

A demanda social pelo abortamento seguro e os movimentos em prol de tal prática adéquam-se às novas formas de organização no espaço virtual. Comunidades virtuais para tratar sobre o tema são formadas, sobremaneira através de sites de blogs e redes sociais. Nestes espaços, grupos se formam, por exemplo, sob o intuito de trocar informações, ajudar e apoiar aquelas que passam por uma situação de aborto voluntário⁴, bem como com a intenção de advogar e facilitar o acesso a contraceptivos e a serviços de aborto seguro.

Para aqueles que buscam pessoas semelhantes em condições de grande ansiedade e incerteza, o anonimato e a acessibilidade das comunidades virtuais são praticamente uma dádiva divina, onde é possível compartilhar anseios e angústias vivenciadas.

O ambiente web permite uma comunicação que privilegia o anonimato, assim, os espaços virtuais estão sendo utilizados pelas mulheres como meios de “confissão”, resistência e transformação, em que se pode falar e debater questões tidas como tabus pela sociedade, como é o caso do aborto.

O cyberspaço torna-se um lugar que possibilita a discussão e a interação de pessoas que desejam interromper ou interromperam a gestação com outras empenhadas a prestar assistência ao procedimento. Portanto, a observação de campos baseados na comunicação virtual configura-se como uma importante estratégia de investigação do abortamento voluntário e seus efeitos sistêmicos.

A utilização do ciberespaço tem possibilitado expressões de resistência e articulação entre as mulheres frente ao contexto da insegurança do procedimento abortivo, além de conferir representatividade e desconstrução da ideia padronizada do abortamento voluntário como um evento raro e desviante.

Discussão

De acordo com Boltanski (2012), a possibilidade de retirar intencionalmente o feto do ventre antes do seu nascimento faz parte dos quadros da existência humana em sociedade. Universalmente conhecido em sua possibilidade e frequente em sua prática, o aborto voluntário permanece velado enquanto sua discussão é evitada.

A reprovação moral e, muitas vezes, legal à cessação da gravidez, passível de punição estatal e/ou social, faz com que o aborto permaneça sigiloso e à sombra da clandestinidade.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

A interrupção voluntária da gestação pode ser facilmente identificada como o que Goffman (1988) define como um ato estigmatizante, um atributo que torna o indivíduo menos desejável em uma relação social, uma condição que engendra descrédito, uma característica capaz de estragar ou manchar sua identidade social. Conforme Adesse et al. (2016), o estigma em relação à interrupção voluntária da gestação relaciona-se com a transgressão dos estereótipos de gênero – o imperativo da maternidade, a pureza sexual feminina, o instinto de cuidar de outros – marcando as mulheres inclinadas às práticas abortivas como seres inferiores: promíscuas, pecadoras, sujas, assassinas.

O silêncio, portanto, não busca apenas ocultar uma transgressão legal ou a realização de algo proibido, mas configura-se também como uma estratégia para contornar conflitos de valores e processos de (auto) estigmatização, com a finalidade de manter-se dentro da ordem social estabelecida. Dessarte, ideias padronizadas sobre o aborto como algo “raro” e “desviante” são reforçadas, levando a mulher a manter sua decisão de abortar reservada para não macular sua identidade e preservar-se como uma pessoa “sem marcas”.

Conclusão

O abortamento viola projeções ideais da construção social do universo feminino. Assim, o descrédito no caso do aborto provocado provém da reprovação social às mulheres que se desviam das normas sexuais, reprodutivas e legais. Nesse cenário, a internet delinea-se como um espaço capaz de formar verdadeiras comunidades e proporcionar lutas, movimentos civis e militância online. A utilização do ciberespaço tem possibilitado expressões de resistência e articulação entre as mulheres frente ao contexto da prática abortiva. Os espaços virtuais estão sendo utilizados por essas mulheres como meio de acolhimento, confissão, representatividade e desconstrução da ideia padronizada do abortamento voluntário como um evento raro e desviante. Permitem, ainda, revelar a expressão de seus sentimentos em relação à interrupção voluntária da gestação, bem como conferem representatividade àquelas que optam por cessar a gravidez, a partir da identificação de histórias de pessoas em semelhantes condições de conflito.

Referências Bibliográfica

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

ADESSE, Leila et al. Aborto e estigma: uma análise da produção científica sobre a temática. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, p. 3819-3832, 2016.

BOLTANSKI, Luc. As dimensões antropológicas do aborto. *Revista Brasileira de Ciência Política*, n. 7, p. 205-245, 2012.

CARDOSO, Bruno; VIEIRA, Fernanda; SARACENI, Valeria. Aborto no Brasil: o que dizem os dados oficiais?. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 36, p. e00188718, 2020

DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo; MADEIRO, Alberto. Pesquisa nacional de aborto 2016. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, p. 653-660, 2017.

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988.

KOZINETS, Robert V. *Netnografia: realizando pesquisa etnográfica online*. Penso Editora, 2014.

OLIVEIRA, Ana Maria Silva. O aborto nas redes sociais: cicatrizes físicas e emocionais compartilhadas no ambiente web. *Cadernos Sisterhood*, v. 1, p. 37-45, 2016.

RECUERO, Raquel. Comunidades virtuais em redes sociais na internet: uma proposta de estudo. In: *E-Compós*. 2005.

ROMIO, Caroline Matos et al. "Eu fiz um aborto": os blogues como espaços de manifesto. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 34, 2018

SANTOS, Camila Simões; SILVEIRA, Lia Marcia Cruz da. Percepções de mulheres que vivenciaram o aborto sobre autonomia do corpo feminino. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 37, n. 2, p. 304-317, 2017.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

SANTOS, Vanessa Cruz et al. Criminalização do aborto no Brasil e implicações à saúde pública. *Revista Bioética*, v. 21, n. 3, p. 494-508, 2013.

VALPASSOS, Carlos Abraão Moura. Narrativas sobre abortos: uma pesquisa sobre segredos. *Interseções: Revista de Estudos Interdisciplinares*, v. 15, n. 2, 2013.

ZANINI, Débora. Etnografia em mídias sociais. Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, aplicações e inovações. São Paulo: Uva Limão, p. 163-186